

Analisis Korelasi Status Ekonomi dan Prevalensi Skizofrenia di Indonesia: Studi Ekologi Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia 2023

Mohamad Anis Fahmi¹ | Dianti Ias Oktaviasari¹

¹Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri

Correspondence: mohamadanisfahmi@iik.ac.id

Received: 03 May 2026 | Revised: 09 May 2026 | Accepted: 15 May 2026 | Published: 16 May 2026

DOI: 10.5281/zenodo.20209395

Keywords: Schizophrenia; Economic Status; Ecological Study; Indonesia

ABSTRACT

Introduction: Schizophrenia is a severe mental disorder that contributes substantially to disability and social burden worldwide. Socioeconomic conditions are important determinants of mental health and may influence schizophrenia prevalence across regions in Indonesia.

Objective: This study aimed to analyze the relationship between economic status and schizophrenia prevalence across provinces in Indonesia based on the Indonesian Health Survey (SKI) 2023.

Methods: This ecological study used secondary data from SKI 2023 published by the Ministry of Health of Indonesia. The unit of analysis was 37 provinces, excluding Papua Pegunungan due to limited accessible samples related to regional security conditions. The dependent variable was schizophrenia prevalence, while independent variables were economic status quintiles (Q1–Q5). Descriptive analysis was performed to describe variable distributions. Normality was assessed using the Kolmogorov–Smirnov test. Pearson and Spearman correlation tests were applied according to data distribution, with $p < 0.05$ considered statistically significant.

Results: The mean schizophrenia prevalence across provinces was 2.50%, ranging from 0.4% to 7.8%. Significant disparities in economic status distribution were identified among provinces. Correlation analysis showed that only the middle economic group (Q3) had a significant negative correlation with schizophrenia prevalence ($r = -0.405$; $p = 0.013$). Provinces with a higher proportion of middle economic populations tended to have lower schizophrenia prevalence. Other economic groups showed no significant correlations.

Discussion: Economic status was associated with schizophrenia prevalence at the provincial level, particularly within the middle economic group. Stable socioeconomic conditions may act as protective factors against severe mental disorders. Strengthening mental health services and reducing socioeconomic disparities are important to improve mental health outcomes in Indonesia.

How to cite this article: Fahmi, M.A., Oktaviasari, D. I. (2026). Analisis Korelasi Status Ekonomi dan Prevalensi Skizofrenia di Indonesia: Studi Ekologi Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia 2023. Rama Scientia Journal of Public Health, 1(1), 5-11. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20209395>

Copyright: Copyright (c) 2026 Mohamad Anis Fahmi, Dianti Ias Oktaviasari (Author). This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Kesehatan mental merupakan bagian penting dari kesehatan secara menyeluruh dan mencakup kemampuan individu dalam mengelola emosi, berpikir, berinteraksi sosial, serta menghadapi tekanan kehidupan sehari-hari. Gangguan mental yang paling sering ditemukan adalah depresi dan gangguan kecemasan

(*anxiety disorders*), yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor biologis, psikologis, dan sosial ekonomi (Fahmi *et al.*, 2026b). Kondisi seperti kemiskinan, pengangguran, tekanan pekerjaan, ketidakstabilan sosial, dan rendahnya dukungan sosial diketahui dapat meningkatkan risiko depresi dan kecemasan (Fahmi *et al.*, 2026a). Selain berdampak terhadap kualitas hidup dan produktivitas, gangguan depresi dan kecemasan juga

sering muncul bersamaan dengan skizofrenia sehingga memperburuk kondisi kesehatan mental. Penelitian menunjukkan kesenjangan sosial ekonomi memiliki hubungan erat dengan peningkatan gangguan depresi dan kecemasan pada masyarakat (Fahmi *et al.*, 2024).

Skizofrenia merupakan salah satu gangguan jiwa berat yang ditandai dengan gangguan persepsi realitas, halusinasi, waham, perilaku tidak terorganisasi, serta penurunan fungsi sosial dan okupasional. Skizofrenia memengaruhi sekitar 24 juta penduduk dunia dan menjadi salah satu penyebab utama disabilitas mental secara global. Gangguan ini memberikan dampak luas terhadap kualitas hidup, hubungan sosial, produktivitas, serta meningkatkan beban ekonomi keluarga dan sistem kesehatan masyarakat (WHO, 2025).

Faktor penyebab skizofrenia bersifat multifaktorial, meliputi faktor biologis, genetik, psikologis, dan sosial ekonomi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kondisi ekonomi rendah, kemiskinan, pengangguran, rendahnya pendidikan, serta keterbatasan akses pelayanan kesehatan mental dapat meningkatkan risiko gangguan jiwa berat. Selain itu, tekanan psikososial kronis akibat ketidakstabilan ekonomi juga dapat memperburuk kondisi kesehatan mental masyarakat (Benisek, 2024).

Di Indonesia, skizofrenia masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang penting. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 prevalensi rumah tangga yang memiliki anggota rumah tangga dengan gangguan jiwa psikosis/skizofrenia menunjukkan variasi antarprovinsi. Provinsi seperti DI Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Sulawesi Barat memiliki prevalensi yang relatif lebih tinggi dibandingkan beberapa wilayah lainnya. Variasi tersebut menunjukkan adanya kemungkinan pengaruh faktor kontekstual daerah, termasuk kondisi sosial dan ekonomi Masyarakat (Kementerian Kesehatan, 2024).

Selain itu, distribusi status ekonomi masyarakat di Indonesia menunjukkan ketimpangan antarwilayah yang cukup besar. Beberapa provinsi masih didominasi kelompok ekonomi terbawah, sementara provinsi lain memiliki proporsi kelompok ekonomi menengah atas dan teratas yang lebih besar. Ketimpangan ekonomi dapat memengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, pekerjaan, pelayanan kesehatan, dan dukungan sosial yang berkontribusi terhadap kesehatan mental masyarakat.

Hubungan antara status ekonomi dan skizofrenia dapat dijelaskan melalui dua teori utama, yaitu social causation dan social drift. Teori social causation menjelaskan bahwa tekanan hidup akibat kondisi ekonomi rendah dapat meningkatkan risiko terjadinya gangguan jiwa. Sebaliknya, teori social drift menyatakan bahwa individu dengan skizofrenia cenderung mengalami penurunan status sosial ekonomi akibat

keterbatasan fungsi sosial dan produktivitas kerja (Sariaslan *et al.*, 2016).

Kajian mengenai hubungan status ekonomi dan prevalensi skizofrenia di Indonesia masih relatif terbatas, terutama menggunakan pendekatan ekologis dengan unit analisis provinsi. Pendekatan ekologis penting dilakukan untuk menggambarkan pola hubungan pada tingkat populasi dan wilayah sehingga dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan kesehatan jiwa berbasis daerah. Pendekatan ini juga dapat membantu mengidentifikasi provinsi dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap gangguan jiwa berat yang memerlukan perhatian khusus dalam intervensi kesehatan mental dan pembangunan sosial ekonomi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara status ekonomi dan prevalensi skizofrenia di Indonesia menggunakan pendekatan ekologis pada tingkat provinsi. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai ketimpangan kesehatan mental antarwilayah serta menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan kebijakan kesehatan jiwa yang lebih komprehensif, preventif, dan berkeadilan.

METODE

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain studi ekologis (*ecological study*) dengan pendekatan kuantitatif. Unit analisis dalam penelitian ini adalah seluruh provinsi di Indonesia. Pendekatan ekologis digunakan untuk menganalisis hubungan antara status ekonomi masyarakat dan prevalensi skizofrenia pada tingkat populasi wilayah provinsi.

Sumber Data

Penelitian menggunakan data sekunder yang berasal dari Survei Kesehatan Indonesia 2023 yang diterbitkan oleh Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes, 2023). Data yang digunakan berasal dari tabel prevalensi rumah tangga yang memiliki anggota rumah tangga (ART) dengan gangguan jiwa psikosis/skizofrenia menurut provinsi dan tabel distribusi status ekonomi menurut provinsi.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian mencakup seluruh provinsi di Indonesia yang memiliki data lengkap pada SKI 2023. Sampel penelitian menggunakan total sampling terhadap seluruh provinsi yang memenuhi kriteria kelengkapan data. Provinsi Papua Pegunungan tidak diikutsertakan dalam analisis karena jumlah sampel yang dapat dikunjungi terbatas akibat kondisi keamanan wilayah, sehingga data dianggap tidak representatif untuk dianalisis lebih lanjut. Dengan demikian, jumlah unit analisis dalam penelitian ini adalah 37 provinsi.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah prevalensi rumah tangga yang memiliki anggota rumah tangga dengan gangguan jiwa psikosis/skizofrenia berdasarkan data SKI 2023. Variabel independen adalah status ekonomi provinsi yang terdiri dari lima kuintil ekonomi, yaitu: Terbawah (Q1); Menengah bawah (Q2); Menengah (Q3); Menengah atas (Q4); Teratas (Q5). Seluruh variabel dinyatakan dalam bentuk persentase atau prevalensi tingkat provinsi.

Analisis Data

Analisis data dilakukan secara univariat dan bivariat. Analisis univariat digunakan untuk mendeskripsikan distribusi prevalensi skizofrenia dan status ekonomi pada masing-masing provinsi di Indonesia. Analisis bivariat dilakukan menggunakan uji korelasi Pearson (*Pearson correlation test*) mengetahui

hubungan antara status ekonomi dan prevalensi skizofrenia antarprovinsi di Indonesia. Uji Pearson dipilih karena variabel yang dianalisis berbentuk numerik kontinu dan bertujuan untuk mengukur arah serta kekuatan hubungan linear antarvariabel.

Nilai koefisien korelasi (r) diinterpretasikan berdasarkan arah hubungan positif atau negatif serta kekuatan korelasi. Nilai $p < 0,05$ dianggap menunjukkan hubungan yang signifikan secara statistik.

Etika Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang telah dipublikasikan secara nasional dan tidak memuat identitas individu responden, sehingga tidak memerlukan *informed consent* secara langsung dari responden penelitian.

Tabel 1. Analisis deskriptif skizofrenia dan status ekonomi

Variabel	Mean	Median	SD	Minimum	Maksimum
Prevalensi Skizofrenia (%)	2.50	2.20	1.51	0.4	7.8
Status Ekonomi Terbawah (Q1) (%)	19.92	18.00	11.60	1.2	64.4
Status Ekonomi Menengah Bawah (Q2) (%)	18.83	19.20	5.09	6.2	27.4
Status Ekonomi Menengah (Q3) (%)	19.36	19.90	3.82	7.0	26.6
Status Ekonomi Menengah Atas (Q4) (%)	19.90	19.30	5.62	7.3	34.1
Status Ekonomi Teratas (Q5) (%)	21.99	18.90	8.60	8.7	41.9

Gambar 1. Prevalensi Skizofrenia dan distribusi status ekonomi di Indonesia

HASIL

Berdasarkan hasil analisis deskriptif, prevalensi skizofrenia antarprovinsi di Indonesia memiliki rerata sebesar 2,50% dengan median 2,20% dan standar deviasi 1,51. Nilai prevalensi terendah sebesar 0,4%, sedangkan prevalensi tertinggi mencapai 7,8%. Hasil ini menunjukkan adanya variasi prevalensi skizofrenia antarprovinsi yang cukup besar di Indonesia

Pada variabel status ekonomi terbawah (Q1), diperoleh rerata sebesar 19,92% dengan median 18,00% dan standar deviasi 11,60. Proporsi minimum kelompok ekonomi terbawah sebesar 1,2% dan maksimum mencapai 64,4%. Nilai standar deviasi yang cukup tinggi menunjukkan adanya ketimpangan distribusi kelompok ekonomi terbawah antarprovinsi di Indonesia.

Kelompok status ekonomi menengah bawah (Q2) memiliki rerata sebesar 18,83%, median 19,20%, dan standar deviasi 5,09. Proporsi terendah sebesar 6,2% dan tertinggi sebesar 27,4%. Variasi pada kelompok ekonomi menengah bawah relatif lebih rendah dibandingkan kelompok ekonomi terbawah.

Pada kelompok status ekonomi menengah (Q3), rerata diperoleh sebesar 19,36% dengan median 19,90% dan standar deviasi 3,82. Nilai minimum sebesar 7,0% dan maksimum sebesar 26,6%. Kelompok ekonomi menengah relatif lebih homogen antarprovinsi.

Kelompok status ekonomi menengah atas (Q4) memiliki rerata sebesar 19,90%, median 19,30%, dan standar deviasi 5,62. Proporsi minimum tercatat sebesar 7,3% dan maksimum sebesar 34,1%. Hasil ini menunjukkan adanya variasi distribusi kelompok ekonomi menengah atas antarprovinsi meskipun tidak terlalu besar.

Sementara itu, kelompok status ekonomi teratas (Q5) memiliki rerata tertinggi dibandingkan kelompok ekonomi lainnya, yaitu sebesar 21,99% dengan median 18,90% dan standar deviasi 8,60. Nilai minimum kelompok ekonomi teratas sebesar 8,7% dan maksimum mencapai 41,9%. Variasi yang cukup besar pada kelompok ekonomi teratas menunjukkan adanya ketimpangan proporsi masyarakat ekonomi tinggi antarprovinsi di Indonesia. Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan Kolmogorov–Smirnov, diketahui bahwa variabel prevalensi skizofrenia, status ekonomi terbawah (Q1), status ekonomi menengah bawah (Q2), dan status ekonomi menengah atas (Q4) memiliki nilai $p\text{-value} > 0,05$ sehingga dinyatakan berdistribusi normal. Sementara itu, variabel status ekonomi menengah (Q3) dan status ekonomi teratas (Q5) memiliki nilai $p\text{-value} < 0,05$ sehingga dinyatakan tidak berdistribusi normal.

Tabel 2. Hasil uji normalitas data

Variabel	Kolmogorov–Smirnov	$p\text{-value}$	Distribusi Data
Prevalensi Skizofrenia	0,122	0,177	Normal
Status Ekonomi Terbawah (Q1)	0,103	0,200	Normal
Status Ekonomi Menengah Bawah (Q2)	0,078	0,200	Normal
Status Ekonomi Menengah (Q3)	0,146	0,044	Tidak normal
Status Ekonomi Menengah Atas (Q4)	0,098	0,200	Normal
Status Ekonomi Teratas (Q5)	0,159	0,019	Tidak normal

Tabel 3. Analisis korelasi antara skizofrenia dengan status ekonomi

Variabel Independen	Jenis Uji	Koefisien Korelasi	$p\text{-value}$	Arah Hubungan	Kekuatan Korelasi
Status Ekonomi Terbawah (Q1)	Pearson	-0,096	0,571	Negatif	Sangat lemah
Status Ekonomi Menengah Bawah (Q2)	Pearson	0,061	0,720	Positif	Sangat lemah
Status Ekonomi Menengah (Q3)	Spearman	-0,405	0,013	Negatif	Sedang
Status Ekonomi Menengah Atas (Q4)	Pearson	0,231	0,169	Positif	Lemah
Status Ekonomi Teratas (Q5)	Spearman	0,075	0,660	Positif	Sangat lemah

Pada variabel lain yang dianalisis menggunakan uji Pearson, status ekonomi terbawah (Q1) menunjukkan hubungan negatif sangat lemah dan tidak signifikan ($r = -0,096$; $p = 0,571$), sedangkan status ekonomi menengah bawah (Q2) memiliki hubungan positif sangat lemah dan tidak signifikan ($r = 0,061$; $p = 0,720$). Variabel status ekonomi menengah atas (Q4) menunjukkan hubungan positif lemah namun tidak signifikan ($r = 0,231$; $p = 0,169$).

Berdasarkan hasil analisis korelasi, variabel status ekonomi menengah (Q3) menunjukkan hubungan negatif yang signifikan dengan prevalensi skizofrenia antarprovinsi di Indonesia menggunakan uji Spearman ($r = -0,405$; $p = 0,013$). Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi proporsi masyarakat dengan status ekonomi menengah pada suatu provinsi, maka prevalensi skizofrenia cenderung semakin rendah. Kekuatan hubungan termasuk kategori sedang arah negatif.

Sementara itu, variabel status ekonomi teratas (Q5) menunjukkan hubungan positif yang sangat lemah dan tidak signifikan terhadap prevalensi skizofrenia ($r = 0,075$; $p = 0,660$). Hal ini mengindikasikan bahwa proporsi kelompok ekonomi teratas tidak memiliki hubungan bermakna dengan prevalensi skizofrenia antarprovinsi di Indonesia.

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya kelompok status ekonomi menengah (Q3) yang memiliki hubungan signifikan dengan prevalensi skizofrenia di Indonesia. Temuan ini mengindikasikan bahwa kondisi ekonomi yang lebih stabil pada kelompok masyarakat menengah kemungkinan berperan sebagai faktor protektif terhadap gangguan jiwa berat di tingkat populasi wilayah.

PEMBAHASAN

Distribusi prevalensi skizofrenia antarprovinsi di Indonesia menunjukkan adanya variasi yang cukup besar, dengan nilai prevalensi berkisar antara 0,4% hingga 7,8%. Variasi ini mengindikasikan bahwa masalah kesehatan jiwa berat di Indonesia belum tersebar secara merata dan kemungkinan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, budaya, serta akses pelayanan kesehatan mental di masing-masing wilayah (Beyer *et al.*, 2024). Provinsi dengan prevalensi lebih tinggi dapat dipengaruhi oleh tingginya tekanan psikososial, urbanisasi, kepadatan penduduk, maupun kemampuan deteksi kasus yang lebih baik dibandingkan wilayah lain. Determinan sosial seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, pendidikan, dan akses layanan kesehatan memiliki kontribusi penting terhadap kesehatan mental Masyarakat (World Health Organization & Calouste Gulbenkian Foundation, 2014).

Hasil analisis deskriptif juga menunjukkan adanya ketimpangan distribusi status ekonomi antarprovinsi di Indonesia, terutama pada kelompok ekonomi terbawah (Q1) dan kelompok ekonomi teratas (Q5) yang memiliki standar deviasi cukup besar. Kondisi ini menggambarkan bahwa sebagian provinsi masih didominasi masyarakat dengan status ekonomi rendah, sementara provinsi lain memiliki proporsi masyarakat ekonomi tinggi yang lebih besar (Xu *et al.*, 2024). Ketimpangan ekonomi dapat memengaruhi akses terhadap pendidikan, pekerjaan, lingkungan tempat tinggal yang layak, serta pelayanan kesehatan termasuk layanan kesehatan jiwa. Kelompok masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi rendah memiliki kerentanan lebih tinggi terhadap gangguan mental akibat tekanan hidup dan keterbatasan sumber daya pendukung kesehatan (WHO, 2013).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok status ekonomi menengah (Q3) memiliki hubungan negatif yang signifikan dengan prevalensi skizofrenia antarprovinsi di Indonesia. Temuan ini menunjukkan bahwa provinsi dengan proporsi masyarakat ekonomi

menengah yang lebih besar cenderung memiliki prevalensi skizofrenia yang lebih rendah. Kondisi ekonomi menengah umumnya berkaitan dengan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, pekerjaan, lingkungan tempat tinggal yang lebih stabil, serta akses pelayanan kesehatan, termasuk layanan kesehatan mental (Beyer *et al.*, 2024).

Selain teori *social causation*, hubungan antara kondisi ekonomi dan skizofrenia juga dapat dijelaskan melalui teori *social drift*. Teori ini menjelaskan bahwa individu dengan skizofrenia sering mengalami penurunan fungsi sosial dan produktivitas sehingga berpotensi mengalami penurunan status ekonomi. Gangguan fungsi kognitif, kesulitan mempertahankan pekerjaan, stigma sosial, dan ketergantungan terhadap keluarga dapat menyebabkan penderita skizofrenia mengalami mobilitas sosial ke bawah. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara status ekonomi dan skizofrenia bersifat dua arah dan saling memengaruhi (Chilman *et al.*, 2024).

Penelitian ini menemukan bahwa kelompok ekonomi terbawah (Q1) tidak memiliki hubungan signifikan dengan prevalensi skizofrenia. Hasil ini menunjukkan bahwa tingginya proporsi masyarakat miskin pada suatu provinsi tidak selalu diikuti oleh tingginya prevalensi skizofrenia. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh variasi kemampuan deteksi kasus, akses diagnosis, stigma masyarakat terhadap gangguan jiwa, serta perbedaan sistem pelaporan antarwilayah. Pada daerah dengan keterbatasan akses layanan kesehatan mental, kasus skizofrenia dapat tidak terdiagnosis secara optimal sehingga prevalensi yang tercatat menjadi lebih rendah dibandingkan kondisi sebenarnya (Sariaslan *et al.*, 2016).

Kelompok ekonomi menengah bawah (Q2), menengah atas (Q4), dan teratas (Q5) juga tidak menunjukkan hubungan signifikan dengan prevalensi skizofrenia. Hasil ini mengindikasikan bahwa hubungan antara status ekonomi dan skizofrenia pada tingkat provinsi kemungkinan tidak bersifat linear sederhana. Faktor lain seperti urbanisasi, kepadatan penduduk, dukungan sosial, penggunaan zat adiktif, akses layanan kesehatan mental, dan faktor budaya dapat turut memengaruhi distribusi skizofrenia antarwilayah. Faktor lingkungan sosial dan urbanisasi diketahui memiliki hubungan dengan peningkatan risiko gangguan psikosis (American Psychiatric Association, 2024).

Variasi prevalensi skizofrenia antarprovinsi di Indonesia juga menunjukkan adanya ketimpangan kesehatan mental antarwilayah. Provinsi dengan prevalensi lebih tinggi memerlukan perhatian lebih dalam penguatan pelayanan kesehatan jiwa berbasis masyarakat, deteksi dini, rehabilitasi psikososial, dan peningkatan akses pengobatan dalam (Martin *et al.*, 2014). Selain itu, pendekatan lintas sektor yang

mencakup pengurangan kemiskinan, peningkatan pendidikan, dan penguatan perlindungan sosial perlu dilakukan sebagai bagian dari upaya promotif dan preventif kesehatan mental (WHO, 2021).

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan desain ekologis dengan unit analisis provinsi sehingga hasil penelitian tidak dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan pada tingkat individu (*ecological fallacy*). Selain itu, penggunaan data sekunder menyebabkan peneliti terbatas pada variabel yang tersedia dalam laporan SKI 2023. Meskipun demikian, penelitian ini tetap memberikan gambaran awal mengenai hubungan status ekonomi dan prevalensi skizofrenia pada tingkat populasi wilayah di Indonesia dan dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan dengan pendekatan individual maupun analisis spasial (Congdon, 2024).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa prevalensi skizofrenia antarprovinsi di Indonesia berdasarkan data SKI 2023 memiliki variasi yang cukup besar serta disertai ketimpangan distribusi status ekonomi antarwilayah. Hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa hanya kelompok status ekonomi menengah (Q3) yang memiliki hubungan signifikan dengan prevalensi skizofrenia dengan arah hubungan negatif dan kekuatan korelasi sedang, yang berarti provinsi dengan proporsi masyarakat ekonomi menengah lebih tinggi cenderung memiliki prevalensi skizofrenia lebih rendah. Sementara itu, kelompok ekonomi terbawah, menengah bawah, menengah atas, dan teratas tidak menunjukkan hubungan yang signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa kondisi sosial ekonomi berperan terhadap kesehatan mental masyarakat, meskipun hubungan tersebut dipengaruhi pula oleh faktor lain seperti akses layanan kesehatan mental, urbanisasi, stigma sosial, dan kondisi lingkungan sosial. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengembangan kebijakan kesehatan jiwa berbasis wilayah serta penelitian lanjutan dengan pendekatan individual maupun spasial.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan Indonesia yang telah menyediakan data Survei Kesehatan Indonesia yang dapat diakses untuk penelitian.

PEMBIAYAAN

Penelitian ini tidak menerima pendanaan khusus dari lembaga pemerintah, komersial, maupun organisasi nirlaba.

KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan terkait dengan penelitian, penulisan, maupun publikasi artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- American Psychiatric Association. (2024). *What is Schizophrenia?* Psychiatry.Org. <https://www.psychiatry.org/patients-families/schizophrenia/what-is-schizophrenia>
- Benisek, A. (2024). *Social Determinants of Health: How They Affect Schizophrenia*. <https://www.webmd.com/schizophrenia/social-determinants-schizophrenia>
- Beyer, M., Brick, T. R., & Kühn, S. (2024). Urbanicity and psychotic experiences: Social adversities, isolation and exposure to natural environments predict psychosis. *Journal of Environmental Psychology*, 96, 102293. <https://doi.org/10.1016/J.JENVP.2024.102293>
- Chilman, N., Laporte, D., Dorrington, S., Hatch, S. L., Morgan, C., Okoroji, C., Stewart, R., & Das-Munshi, J. (2024). Understanding social and clinical associations with unemployment for people with schizophrenia and bipolar disorders: large-scale health records study. *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology*, 59(10), 1709–1719. <https://doi.org/10.1007/S00127-024-02620-6/TABLES/3>
- Congdon, P. (2024). Neighbourhood Health Inequalities between Ethnic Groups in England: An Application of Ecological Inference. *Applied Spatial Analysis and Policy*, 17(2), 847–866. <https://doi.org/10.1007/S12061-024-09570-1/TABLES/5>
- Fahmi, M. A., Martini, S., & Hargono, A. (2024). Trends in disability adjusted life years of anxiety disorders from 1990 to 2019 in Indonesia: Evidence from joinpoint regression analysis. *African Journal of Reproductive Health*, 28(10s), 191. <https://doi.org/10.29063/ajrh2024/v28i10s.23>
- Fahmi, M. A., Martini, S., & Hargono, A. (2026a). Burden of Depressive Disorders in Indonesia: Trends and Spatiotemporal Analysis of DALYs Lost by Gender and Age, 1990–2021. *The Open Public Health Journal*, 19(1). <https://doi.org/10.2174/0118749445456022260212070202>
- Fahmi, M. A., Martini, S., & Hargono, A. (2026b). Predictive modeling of anxiety and depression DALYs in Indonesia before and after the COVID-19 pandemic: Insights from the Global Burden of Disease 2021 study. *Medicina de Familia*.

- SEMERGEN, 52(3), 102714. <https://doi.org/10.1016/J.SEMERG.2026.102714>
- Kemkes. (2023). *Fact Sheet Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023*. BKPK Kemenkes. <https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/fact-sheet-survei-kesehatan-indonesia-ski-2023/>
- Kementerian Kesehatan. (2024). *LAPORAN SKI 2023 DALAM ANGKA*. BKPK Kemenkes. https://drive.google.com/file/d/1rjNDG_f8xG6-Y9wmhJUnXhJ-vUFevVJC/view
- Martin, J. L., McLean, G., Park, J., Martin, D. J., Connolly, M., Mercer, S. W., & Smith, D. J. (2014). Impact of socioeconomic deprivation on rate and cause of death in severe mental illness. *BMC Psychiatry*, 14(1), 261-. <https://doi.org/10.1186/S12888-014-0261-4/TABLES/3>
- Sariaslan, A., Fazel, S., D'Onofrio, B. M., Långström, N., Larsson, H., Bergen, S. E., Kuja-Halkola, R., & Lichtenstein, P. (2016). Schizophrenia and subsequent neighborhood deprivation: revisiting the social drift hypothesis using population, twin and molecular genetic data. *Translational Psychiatry* 2016 6:5, 6(5), e796–e796. <https://doi.org/10.1038/tp.2016.62>
- WHO. (2013). *Building back better : sustainable mental health care after emergencies*. World Health Organization.
- WHO. (2021). Mental Health Atlas 2020. *WHO Publication*, 1–136. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240036703>
- WHO. (2025). *Schizophrenia*. WHO. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/schizophrenia?>
- World Health Organization, & Calouste Gulbenkian Foundation. (2014). Social determinants of mental health. Geneva, World Health Organization, 2014. *World Health Organization*, 52.
- Xu, Q., Li, H., & Zhu, D. (2024). Socioeconomic status, personality, and major mental disorders: a bidirectional Mendelian randomization study. *Schizophrenia* 2024 10:1, 10(1), 49-. <https://doi.org/10.1038/s41537-024-00471-3>